

УДК 656.614

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ СПАСЕНИЯ ЭКИПАЖА СУДОВ В СЛУЧАЕ
РАЗЖИЖЕНИЯ НАВАЛОЧНОГО ГРУЗА

Гуральник Борис Самуилович, к.т.н., доцент, ФГОУ Калининградский
Государственный Технический Университет, БГАРФ, Калининград, Россия,
E mail: boris.guralnik@mail.ru.

Кубрин Сергей Сергеевич, д.т.н., профессор ИПКОН РАН, ФГОУ Московская
Государственная Академия Водного транспорта, Москва, Россия,
E mail: s_kubrin@mail.ru.

ESTIMATED PROBABILITY OF CREW LOSSES IN CASE OF CARGO LIQUE-
FACTION

S.S.Kubrin, Dr (Tech.), IPKON RAN, Moscow State Academy of Water Transport, Mos-
cow, Russia.

B.S Guralnik, Ph.D, (Tech.), Kaliningrad State Technical University, BFFSA, Kaliningrad,
Russia.

Навалочный груз, разжижение, крен судна, опрокидывание, время гибели

Bulk Cargo, liquefaction, heeling of ship, capsizing, time of loss

АННОТАЦИЯ. Аварии балкеров в случае разжижения груза, как правило, заканчиваются гибелью судов и экипажа. В статье определены время получения судном начального крена при наступлении разжижения и время второй стадии аварии опрокидывания судна. Предложены графики позволяющие определить вероятность успешной эвакуации экипажа на разных стадиях развития аварии.

ABSTRACT Accidents caused by bulk cargo liquefaction, as a rule, result in the shipwrecks. The paper shows the time when the vessel develops an initial heel and the final period which quickly ends with the capsizing. The paper presents graphs for determines probability of successful crew evacuation at the other moment of accident.

Введение.

При эксплуатации морских судов всегда существует риск наступления чрезвычайных ситуаций, которые проявляются в виде катастроф, кораблекрушений, аварий и аварийных происшествий, значительное число аварий происходит при перевозке навалочных грузов [1].

Особое место среди этих происшествий занимают аварии из-за потери устойчивости при перевозке разжижающихся навалочных грузов. Первопричиной этих происшествий являются изменения, происходящие с грузом, при которых происходит его разделение на жидко-глиноподобную фазу или суспензию и твёрдую фракцию или скелет груза. Такие случаи стали наблюдаться с середины прошлого столетия. К сожалению, число их с 90-х годов увеличилось. Из около 50 собранных нами случаев аварий с судами, перевозящими навалочные грузы, 44 закончились гибелью судов и всего или большого количества членов экипажа.

В работе [2] отмечается, что в зависимости от характера и бальности волнения процесс разделения груза на фракции занимает от нескольких десятков минут до нескольких суток. Анализ собранных данных [2] показал, что во всех авариях и аварийных происшествиях процесс разделения груза на фракции заканчивался неожиданным появлением у судна начального крена $4^{\circ} - 10^{\circ}$. Дальше процесс возрастания крена и опрокидывание судна происходит очень быстро и занимает время от пяти до нескольких десятков минут, что соизмеримо с временем сбора экипажа по тревогам и спуском спасательных шлюпок и плотов. Краткость времени протекания процесса опрокидывания судна, создаёт сложности организации спасения экипажа, связанной с изменением ориентации внутри судовых коридоров и трапов относительно поля тяготения Земли, которые становятся заметным или даже непреодолимым препятствием даже для опытных моряков.

После нескольких резонансных аварий с судами при перевозке разжижающихся навалочных грузов [3] по линии Международной Морской Организации (I.M.O) были разработаны и включены в IMSBC Code рекомендации по контролю влажности принимаемого на борт груза.

Однако, это не исключает необходимость исследования физических причин и механизма данных процессов происходящих с грузом.

Также остается ещё один важный вопрос, который не рассматривается, это что надо предпринять экипажу, если процесс разжижения навалочного груза начал происходить в море и когда капитан имеет безусловное формальное право отдать команду об оставлении судна.

Актуальность исследования

В качестве источников информации об авариях и происшествиях с судами при перевозке навалочных грузов в период 1987 – 2022 г использованы официально опубликованные материалы Международной Ассоциации судовладельцев сухогрузов (Inter-

national Association of Dry Cargo Ship-owners – INTERCARGO) [3], результаты расследований аварий специальными морскими администрациями соответствующих регионов [4 - 16], приведённые в табл.1 и 2, а также результаты исследований, проведённые рядом авторов [17-20].

Сведения об авариях и аварийных происшествиях с 9 судами в 1963 – 1971 г заимствованы из обстоятельного исследования [16].

Анализ собранных данных показывает, что каждые десять лет количество аварий, произошедших из-за разжижения груза и образования суспензии при перевозке судами насыпного груза с повышенной влажностью растёт, т.е опасность таких аварий, особенно, связанных с потерей судов за последние десятилетия постоянно увеличивается.

Актуальность исследования подтверждается тем, что в последние годы произошло кораблекрушение и ряд инцидентов, связанных с потерей остойчивости, о которых сообщила INTERCARGO) [3].

Катастрофа, связанная с балкером "Nur Allya [15], перевозившим никелевую руду произошла в августе 2019 года.

Предполагаемая причина катастрофы - разжижение перевозимого груза, т.е переход части водонасыщенного дисперсного вещества в текучее, плавунное, жидкое, точнее в пульпообразное состояние, в суспензию. В августе 2020 года сухогруз "Zhong Chang He Sheng" [21], также груженный никелевой рудой, сообщил о разжижении груза и подал сигнал бедствия из-за риска опрокидывания.

Совсем недавно сухогрузное судно "Синь Хун" [22] подало сигнал бедствия. Судно перевозило глину, груз, разжижение которого, считалось невозможным.

Приведённые примеры свидетельствуют, что процессы, происходящие с навалочным грузом при морской перевозке и влияющие на остойчивость судна, изучены недостаточно.

Результатом исследований ряда авторов являются, в основном, обзор доступной для исследователя информации, связанной с произошедшими авариями и катастрофами и следующие данные.

Michael C. Munro и Abbas Mohajerani [17] описали семь инцидентов в период с 1999 по 2015 годы с судами Padang Hawk, Hui Long, Jian Fu Star, Nasco Diamond, Hong Wei, Trans Summer, Bulk Jupiter из которых шесть погибло. Основные выводы Michael C. Munro и Abbas Mohajerani в статье [17] касаются необходимости определения и контроля предельной влажности насыпных грузов (бокситов и никелевой руды), несмотря на то, что груз на вид может казаться сухим. Отмечено, что содержание влаги в грузе должно быть ниже транспортбельного предела влажности, с целью снизить риск разжижения и последующего

смещения груза. Также подчёркивается необходимость дальнейших исследований для определения физических свойств грузов и условий, которые способствуют их разжижению.

Аналогичные исследования провели Paul Walton [18], John Fairclough [19], Moustafa Ahmad Fkhir [20]. В работе [18] показано как гипотетически изменяется диаграмма статической остойчивости судна при развитии процесса разжижения насыпного груза с повышенной влажностью в одном, двух, трёх, четырёх и пяти трюмах судна. Однако, конкретные рекомендации по действию экипажа в случае разжижения навалочного груза данными авторами не предлагаются.

Для получения объективных оценок снижения остойчивости судна, перевозящего навалочный груз с повышенной влажностью необходимо обобщить информацию о таких инцидентах. Для этого, в представленной статье будут использованы методы теории вероятности и математической статистики по оценке параметров, временных интервалов до возникновения инцидентов и аварий с балкерами, перевозившими насыпной груз с повышенной влажностью.

Следует отметить особенность сведений по авариям и катастрофам, связанных с потерей остойчивости.

При опрокидывании судна процесс протекает в течение считанных минут. Крен судна быстро нарастает, что препятствует перемещению экипажа на ходовом мостике и вахтенный помощник просто не успевает подойти к радиооборудованию для передачи сигнала бедствия. В большинстве случаев полной и достоверной информации, связанной с гибелью судна в результате потери остойчивости, практически нет.

Место гибели судна в этом случае можно определить только по сигналам морского аварийного буя. Никаких других сведений, о процессах, предшествующих кораблекрушению получить в этом случае невозможно.

Поэтому, для исследования процессов, связанных с потерей остойчивости судна, перевозящего навалочный груз в состоянии разжижения, приходится прибегать к ряду допущений, обосновывая их дополнительными сведениями (гидрометеорологические условия, климатические данные, особенности района плавания), использовать логические построения для определения границы временных интервалов до момента, когда необходимо от спасения судна и груза переходить к спасению экипажа.

Детальный анализ прямых и косвенных сведений о развитии аварии позволил сформировать выборки для анализа временных рядов, характеризующих промежутки времени до получения первоначального крена судна и до опрокидывания (гибели и оставления) судна. Данные о временных интервалах развития некоторых аварий были определены косвенно, по времени перехода до места, где произошла авария, по условиям

плавания и т.д. Первая выборка представляет собой сведения о промежутке времени, за которое судно получило первоначальный крен и содержит 22 элемента. В ходе формирования этой выборки точные данные о развитии аварии на некоторых судах отсутствовали.

Для определения промежутков времени плавания до получения первоначального крена использована дополнительная информация. Из анализа сведений об аварии судна «Harita Vauxite» [20] следует, что оно загрузилась никелевой рудой у острова Оби (Obira) Индонезия и направилось в Китай. По данным Интернет портала Marine Traffic [22] судно «Harita Vauxite» затонуло в координатах $21^{\circ} 57' 13,2''$ N $119^{\circ} 48' 49,3''$ E. Плавание происходило в частично защищенных от влияния волнения Тихого океана морях Банда, Сулавеси, Сулу и Южно-китайском море. После того, как судно прошло северную оконечность острова Лусон (Филиппины) и до места гибели (западнее южной оконечности острова Тайвань) влияние волнения Тихого океана через открытое Филиппинское море стало значительно существеннее. Зона влияния волнения Тихого океана начинается примерно с широты $19^{\circ} 30''$ N, пройденное расстояние судном «Harita Vauxite» в меридиональном направлении до места гибели составляет около 147 миль. С учетом того, что скорость судна «Harita Vauxite» составляет 13,5 узлов промежуток времени до получения первоначального крена будет около 10 часов 53 минут с четвертью. Время опрокидывания судна зафиксировано точно и составило 7 минут.

Из информации об аварии «Emerald Star» [14], маршрут его движения проходил через тот же район плавания, что и у судна «Harita Vauxite». Исходя из объявленной зоны поиска пропавших 10 членов экипажа судна «Emerald Star», катастрофа случилась после выхода в Филиппинское море после того, как оно миновала северную оконечность острова Лусон (Филиппины) на широте примерно $21^{\circ} 35,6'$ N [26]. До предполагаемого места гибели судно прошло 65,6 миль. С учетом того, судно двигалось со скоростью 7,1 узла [14], то время до появления первоначального крена составило чуть больше 9 часов и 14 минут. Время гибели судна из показаний членов экипажа 10 минут [14].

Судно «Bulk Jupiter» [11, 19] вышло с 46 400 т бокситов из порта погрузки 30 декабря 2014 года при слабой зыби. 31 декабря погода ухудшилась, ветер 6 - 7 баллов, волнение моря 4 - 6 баллов (высота волны 2,2 м). По прогнозу в районе перехода 01 января 2015 года высота волны ожидалась 2,5 - 4 м от тропического шторма. 02 января отмечалось ухудшение погоды и более сильная качка. В 06:40 сработала аварийная сигнализация. Капитан приказал всем собраться на мостике. В 06:54 судно дало сигнал бедствия. Качка судна прекратилась при крене 45° на правый борт. Между 6:54-7:00 судно опрокинулось. Следовательно,

промежуток времени до образования первоначального крена составил двое суток и 6 часов – 54 часа. После чего, в течение 6 минут судно опрокинулось.

Судно «Asian Forest» 17 июля 2009 года в 09:18 вышло из порта с 13 600 т железной руды [20]. Была плохая погода. В 11:20 того же дня развился крен на правый борт. Таким образом, время до получения первоначального крена составило 2 часа 2 минуты. По команде капитана начали приём балласта и после балластировки крен удалось редуцировать с 28° к полудню до 5° на правый борт. Капитан решил вернуться в порт погрузки и в 14:30 встал на якорь. В 14:50 судно начало крениться на левый борт. Не смотря на попытки откачать балласт судно продолжало крениться. В 16:10 при крене 27° на левый борт капитаном была отдана команда собраться для покидания судна. В 16:47 отошла 1-я шлюпка с 13 членами экипажа, в 18:45 капитан и 4 члена экипажа отошли на 2-й шлюпке. В 13:00 судно затонуло 18 июля 2009 года. Продолжительность гибели судна составило 20 минут.

После катастрофы судна «Vinaliness Queen» в 07.00 25 декабря 2015 года чудом спася один член экипажа [20,8,9]. Его подняло судно «London Courage» в 10.30 30 декабря в точке с координатами 20° 17' N 120° 22' E. Место гибели судна «Vinaliness Queen» точно не известно. Судовладелец сообщил, что спасенного члена экипажа подобрали в 350 км (189 миль) от места, координаты которого были переданы с судна «Vinaliness Queen» в последний сеанс связи. С учетом того, что в сезон с октября по март в этих водах, согласно Лоции Южно-Китайского моря [21], наблюдаются юго-западные течения со скоростью от 0,75 до 1 узла, то течение могло отнести спасенного члена экипажа на запад на 92,6 (при скорости 0,75 узла) или на 123,5 (при скорости 1 узел. Следовательно, полагаться на представленную информацию судовладельцем не стоит. По всей видимости, следует принять среднее значение 108 миль. С учетом направления течения (SW) кораблекрушение произошло на 76,36 мили севернее места спасения моряка. Таким образом, от точки начала ощутимого влияния волнения из Тихого океана (широта 19° 30'N) до точки предполагаемого кораблекрушения судно «Vinaliness Queen» предположительно прошло 123,5 мили. Судно «Vinaliness Queen» было 2005 года постройки и, по всей видимости, могло развивать скорость до 16 узлов. Тогда промежуток времени до появления первоначального крена будет 7 часов 43 минуты. Время гибели судна составило 5 минут.

Судно «Nasco Diamond» получило первоначальный крен спустя почти пять суток плавания. По всей видимости, это плавание происходило в условиях спокойного моря. Обычно ухудшение погоды происходит в течение суток, поэтому следует принять, что первоначальный крен у судна «Nasco Diamond» появился через 24 часа.

М/в «Кремзертор» выполнял плавания на спокойной воде по Черному и Средиземному морю, и лишь при выходе в Атлантический океан, вследствие воздействия

волнения у него образовался первоначальный крен. Учитывая, что при прохождении Бискайского залива погода ухудшилась, было принято время до получения начального крена 24 часа.

Предполагая, что судно «Stelar Daisy» [24] шло полным ходом (16 узлов), то время до образования в 1300 милях от берега первоначального крена составило 86 часов 40 минут.

Для судов «Витимлес» и «N» выбрано наименьшее значение времени до образования первоначального крена.

Используя, приведенные данные была получена первая выборка (22 элемента), о времени получения рассматриваемыми судами начального крена, приведённая в табл.1, и использованная при дальнейшей статистической обработке.

Вторая выборка объемом в 13 элементов включала временные промежутки от появления начального крена до опрокидывания судов, приведена в табл. 2. Исходя из принципа «ближе к опасности» для судов «Nasco Diamond», «Hong Wei», «Vinaliness Queen» и «Кремзертор» принят минимальный зафиксированный интервал времени до опрокидывания судна – 5 минут, из возможного диапазона, когда произошла катастрофа.

Анализ полученных статистических параметров выборок временных интервалов до появления начального крена и опрокидывания (табл. 3) позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, статистические параметры, моменты третьего и четвертого порядка (асимметрия и эксцесс) двух сформированных выборок близки, что свидетельствует о схожести протекания случайных процессов по получению первоначального крена и по опрокидыванию судов.

Во-вторых, распределения временных интервалов до получения судном крена и времени гибели судна при опрокидывании имеют явно выраженную асимметрию с более длинными правыми хвостами.

В-третьих, распределения временных интервалов до получения судном крена и временных интервалов опрокидывания в районе математических ожиданий имеют острый, явно выраженный пик, что свидетельствует о выявлении основных закономерностей распределений рассматриваемых случайных событий.

К сожалению, данные в выборке временных интервалов описывающих опрокидывания судов менее надежны, о чем свидетельствует величина дисперсии (табл. 3).

В-четвертых, выбор минимальных значений в выборке временных интервалов до опрокидывания судна оправдано, как с точки зрения золотого правила «считай, что опасность ближе и времени до её наступления меньше».

В-пятых, из полученных статистических параметров выборки временных интервалов, описывающих опрокидывание судна, следует, что времени для борьбы за живучесть судна при наступлении такого события у экипажа практически нет (медиана и математическое ожидание соответственно равны 10 и 25 минут). Остается только время и то крайне малое (5 – 10 минут) на спасение экипажа.

Таблица 1. Временные интервалы до получения судном первоначального крена

№	Название судна	Время до получения судном первоначального крена	Примечания
1	Hui Long [3,4]	15,21 часа	
2	Juan Fu Star [3,5]	21 час	
3	Nasco Diamond [3,6]	24 часов	Определено из условий ухудшения погоды
4	Hong Wey [3,7]	21,5 часа	
5	Vinaliness Queen [8, 9, 10, 20]	7,72 часа	
6	Bulk Jupiter [3, 11]	54 часа	Определено по анализу информации [3, 11]
7	Trans Summer [3,12, 13]	14,17 часа	
8	Emerald Star [3,14]	9,24 часа	Определено по предполагаемому месту гибели и скорости хода судна в зоне, подверженной влиянию волнения из Тихого океана
9	Умань [16]	8,83 часа	
10	Кремзертор [16]	24 часа	Вышли из Новороссийска 9 01. 19.01 в Бискайском заливе возник крен. Время до возникновения первоначального крена на качке принято 24 часа
11	Посьет [16]	16 часов	
12	Магадан [16]	24 часа	
13	Витимлес [16]	20 - 48 часов	
14	6007 [16]	48 часов	Принято
15	Ургенч [16]	24 часа	
16	США №4 [16]	1 час	Принято
17	Тикси [16]	30 мин	Через 30 минут появился крен 8 ⁰ , через 50 минут крен увеличился до 10 ⁰ , через 100 минут достиг 18 ⁰
18	N [16]	72-96 часов	3 - 4 суток в пути
19	Narita Bauxite [3,20]	10,89 часа	Определено по месту гибели и зоне маршрута, подверженной влиянию волнения из Тихого океана с учетом скорости хода судна
20	Asian Forest	2,06 часа	

	[3,20]		
21	New Begining [23]	24 часа	
22	Stelar Daisy [24]	86 часов 40 минут	Принято исходя из скорости судна 16 узлов и пройденного расстояния 1300 миль от берега, 86 часов 40 минут.

Таблица 2. Временные интервалы до опрокидывания судна

№	Название судна	Время до опрокидывания судна (мин.)	Примечания
1	Harita Bauxite [3,20]	7	
2	Emerald Star [3,14,]	10	
3	Hui Long [3, 4]	37	Экипаж покинул судно через 37 минут после получения первоначального крена
4	Juan Fu Star [3,5]	20	
5	Nasco Diamond [3,6]	5 (5-125)	Опрокинулось между 18.25 и 20.30
6	Hong Wei [3,7]	5 (5-10)	
7	Trans Summer [3,13]	106	
8	Bulk Jupiter [3,11]	6	Опрокинулось между 06.45 и 07.00
9	Asian Forest [3,20]	20	
10	Vinaliness Queen [8,9,20]	5 (5-72)	Опрокинулось между 05.48 и 07.10
11	Умань [16]	84	
12	Кремзертор [16]	5	
13	Stelar Daisy [24]	17	В 23.03 послано суточное донесение. В 23.30 пришел аварийный сигнал

Поэтому одной из первоочередных задач сегодня является определение момента времени, когда капитан должен остановить работы по борьбе за живучесть и дать команду покинуть судно.

В связи с этим, на данном этапе на первый план выходят разработки рекомендаций по действиям экипажей по обеспечению безопасности судна, в случае наступления разжижения груза в трюмах, основывающиеся на статистическом анализе времени развития аварии и гибели аварийных судов.

Для этого необходимо оценить, на основе имеющейся статистики, продолжительности первой и второй стадии развития аварий и выявить факторы, определяющие продолжительности этих этапов. Для оценки средней продолжительности первой и второй

стадии аварий, используя приведённые данные, были построены законы распределения времени этих временных периодов.

На Рис. 1 приведены эмпирические частоты времени образования начального крена, определены моменты эмпирического распределения, и с использованием метода наибольшего правдоподобия подобраны параметры теоретических распределений (равномерного, нормального, логнормального, экспоненциального, гамма распределения и распределений Рэля, Вейбулла, Гамбеля). а также возможности представления опытных данных некоторыми теоретическими распределениями.

Таблица 3

Основные статистические параметры, временных интервалов до возникновения инцидентов и аварий с балкерами, перевозившими насыпной груз с повышенной влажностью.

Название выборки	T_{\min} (час для крена/мин для опрокидывания)	T_{\max} (час для крена/мин для опрокидывания)	Выборочное математическое ожидание (час для крена/мин для опрокидывания)	Дисперсия	Среднеквадратическое отклонение (час для крена/мин для опрокидывания)	Коэффициент асимметрии	Коэффициент эксцесса	Медиана (час для крена/мин для опрокидывания)	Размах (час для крена/мин для опрокидывания)
Выборка временных интервалов до получения судном крена	0,5	86,7	24,03	496,39	22,28	1,64	2,40	20,50	86,17
Выборка временных интервалов до опрокидывания судна	5	106	25,15	1067,47	32,67	1,93	2,81	10,00	101,00

Аналогичным образом были обработаны данные по временным интервалам до опрокидывания судов. На Рис. 2 приведены эмпирические частоты временных интервалов до опрокидывания судна и соответствующие опытным данным теоретические распределения - равномерное, нормальное, логнормальное, экспоненциальное, гамма распределение и распределения Рэля, Вейбулла, Гамбеля.

Для проверки гипотезы о принадлежности эмпирических выборок временных интервалов до получения судном крена и временных интервалов до опрокидывания судна тому или иному теоретическому закону распределения случайного события для каждого из них вычислен критерий согласия Колмогорова.

Рисунок 1. Эмпирическое и теоретические распределения функций плотности вероятности, построенные для выборки с временными интервалами получения судном первоначального крена.

Наибольшее значение критерия согласия Колмогорова (0,4401) для выборки временных интервалов до получения судном крена соответствует логнормальному распределению. Для выборки временных интервалов до момента опрокидывания судна наибольшее значение критерия согласия Колмогорова (0,5968) тоже относится к логнормальному распределению.

Рисунок 2. Эмпирическое и теоретические распределения функции плотности вероятности, построенные для выборки с временными интервалами до опрокидывания судна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты исследования показывают, что учитывая специфику развития аварий в случае разжижения груза, необходимо рассматривать не просто состояния судов на разных стадиях аварий, но и продолжительности нахождения судна в каждом из этих состояний, т.е оценка безопасности судна должна учитывать фактор времени.

Например, для определения отрезка времени, в течение которого судно, получит постоянный начальный крен, в случае разжижения на судне груза, необходимо задаться некоторым уровнем вероятности наступления этого неблагоприятного события. Тогда, этот временной интервал определяется с помощью теоретического логнормального распределения с помощью графика (рис. 3). К примеру, с вероятностью 70%, постоянный крен при перевозке навалочных и насыпных грузов с повышенной влажностью, судно получит в течение 27 часов 30 минут (черная пунктирная линия на рисунке 3).

То есть с вероятностью 30% судно не получит первоначальный крен из-за разжижения груза в течении 27 с половиной часов.

Рисунок 3. График для определения промежутка времени до получения постоянного крена судном.

Если задаться уровнем вероятности в 90%, то постоянный крен судно с разжиженным грузом в трюмах получит после 70 часов плавания (на рисунке показано бледной пунктирной линией).

С ростом промежутка времени вероятность возникновения инцидента увеличивается. То есть, вероятность не получить крен в течении 70 часов у судна перевозящем насыпной груз с повышенной влажностью меньше 10%.

Аналогично необходимо поступить для определения промежутка времени, за который может произойти кораблекрушение – опрокидывание судна при смещении разжиженного груза.

Для этого следует воспользоваться графиком, представленным на рис. 4. На нем нанесены экспериментальное распределение времен до опрокидывания судна (ступенчатая линия) и теоретическое логнормальное распределение.

Черным горизонтальным пунктиром показан процесс определения промежутка времени, за который с вероятностью 70% произойдет кораблекрушение. Согласно эмпирическому распределению опрокидывание произойдет в течение 20 минут (бледный вертикальный пунктир), согласно логнормальному распределению в течение 22 минут (черный вертикальный пунктир).

При значительной вероятности - 90% кораблекрушение неминуемо произойдет в течение 50 минут (логнормальное распределение) и в течении 82 минут (эмпирическое распределение).

Рисунок 4. График для определения промежутка времени до кораблекрушения судна, в результате смещения груза.

Таким образом, вероятность гибели судна, определённая описанным выше способом, может выступать в качестве критерия риска в авариях такого рода. С использованием критерия риска может быть разработана нормативная база для определения момента времени, когда капитан может сделать объективный выбор о возможности дальнейшей борьбы за живучесть аварийного судна или принять решение об оставлении судна.

Используя полученный в работе график (рис. 4) можно оценивать вероятность удержания гибнущего судна на плаву в течение заданного времени, необходимого для эвакуации экипажа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ). Одобрен Резолюцией MSC.268(85). International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code. (International Maritime Organization, London, UK, 2021).
2. Гуральник Б.С, Сирота А.К, Якута И.В. Кубрин С.С Оценка вероятности успешной эвакуации экипажа балкера в случае разжижения груза. Научный

информационный сборник «Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций». - 2019.-№ 4.- С.66-72.

3. Международная Ассоциация судовладельцев сухогрузов (International Association of Dry Cargo Ship-owners – INTERCARGO). [электронный ресурс]. URL: <https://www.intercargo.org/topics/cargoes-liquefaction/> (дата обращения 07.07.2022).

4. Report of Investigation into Sinking M/V “Hui Long” on 20 May 2005. The Hong Kong Special Administrative Region. Marine Department. Marine Accident Investigation Section, 21 p.

5. Report: M/V “Juan Fu Star” R-011- 11-DIAM, 2011 on 27 October 2011. The Panama Maritime Authority. Marine Accident Investigation Department.

6. Report: M/V “Nasco Diamond” R-020-2011/DIAM on 9 November 2010. The Panama Maritime Authority. Directorate General of Merchant Marine. Marine Accident Investigation Department.

7. Report: M/V “Hong Way” R-007- 2011/DIAM, 2011 on 3 December 2010. The Panama Maritime Authority. Marine Accident Investigation Department.

8. Vinalines Queen survivor speaks ship sinking. By The Editonial Team, January 5. 2012 in Seafarefs.

9. SAFETY4SEA <https://safety4sea.com/vinalines-queen-survivor-speaks-about-ship-sinking/> (дата обращения 14.07.2022).

10. Britannia Risk Watch . Volume 19: Number 2: June 2012, p 4-5.

11. M/V “Bulk Jupiter”. Report of marine safety investigation into the loss of bulk carrier in the South China Sea on January 2nd 2015. The Bahamas Maritime Authority. 2015.- 64 p.

12. Report of Investigation into Sinking M/V “Trans Summer” on 14 August 2013. The Hong Kong Special Administrative Region. Marine Department. Marine Accident Investigation Section.

13. Unsafe cargo + unsafe anchorage = lost ship. MARS Report No, 277, November 2015. The International Journal of the Nautical Institute “SEAWAYS”. January 2016.– P. 17.

14. Report of Investigation into Sinking M/V “Emerald Star” at position 19^o3’N, 124^o52’E, east of Luzon Island, the Philippines on 13 October 2017. The Hong Kong Special Administrative Region Marine Department. 11 May 2021.- 20 p.

15. Report of Investigation into Sinking M/V “Nur Allya” on 23 August 2019. The National Transportation Safety Committee (KNKT), 3rd FI Transportation Building, Ministry of Transportation, Jln. Medan Merdeka Timur No 5, JKT 10110, Indonesia, in 2021, 95 p.

16. Аксютин Л.Р., Благовещенский С.Н. Аварии судов от потери остойчивости. – Л.: Судостроение, 1975. – 197 с.
17. Michael C. Munro and Abbas Mohajerani. Liquefaction Incidents of Mineral Cargoes on Board Bulk Carriers. *Advances in Materials Science and Engineering*, Volume 2016, Article ID 5219474.20 p. <http://dx.doi.org/10.1155/2016/5219474>
18. Captain Paul Walton. Liquefaction: a Master’s perspective. *The International Journal of the Nautical Institute “SEAWAYS”*. February 2017.– P. 12-13.
19. John Fairclough. Liquefaction and stability. *The International Journal of the Nautical Institute “SEAWAYS”*. February 2017.– P. 14-16.
20. Moustafa Ahmad Fkhir. The carriage of Liquefiable Cargo: Regulations, Rights and Liabilities, School of Law University of Southampton, September 2017, p 129-156.
21. Лоция Южно-Китайского моря. Часть 1. Западная часть моря. Выпуск первый. От Сингапурского пролива до пролива Хайнань. Издательство Гидрографического управления ВМС 1948. 571 с.
22. Marine Traffic
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:9887/mmsi:-8103664/imo:8103664/vessel:HARITA_BAUXITE/. (дата обращения 14.07.2022).
23. Bulk carrier listed after ore liquefying, turned back, anchored in New Caledonia. *Erofey Schkvarkin News*, May 12, 2019 4:30.
24. Official Investigation Report – The sinking of Stellar Daisy (Pdf) Virginia: Maritime Administrator of Republic of Marshall Islands. April 18, 2019. Retrieved April 22, 2019.